

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

«Корееведение Центральной Азии в транснациональную эпоху: взаимопонимание и обмен знаниями»

26-27 июня 2026 года

UO'K: 008(575.1+519)(06)

KBK: 71.05(5Узб+5Кор)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20623820>

ISBN 978-9910-5283-0-9

한국어 원인 접미사의 인지적 측면:

원인-결과 관계의 표현 연구

켈디여러바 여쿠트헌 (우즈베키스탄 국립외국어대학교 석사과정)

<차 례>

1. 서론
2. 인과 표현의 인지적 작용 층위
3. 한국어 원인 연결어미의 인지적·의미적 특성
4. 원인 연결어미 관점 이입과 주관성이 통사적 제약에 미치는 원리
5. 결론

1. 서론

1.1 연구 목적 및 필요성

본 연구는 한국어 원인 연결 어미의 문법적·의미적 특성을 인지언어학적 관점에서 분석하고, 각 어미 간의 인지적 차이와 원인-결과 관계의 표현 방식을 밝히는 것을 목적으로 한다. 인과 관계는 인간이 객관적 세계를 인식하고 구성하는 가장 기본적인 범주이나, 한국어는 ‘-아서/어서’와 ‘-(으)니까’ 등 다양한 표현이 발달해 있어 그 구분이 매우 복잡하다.

특히 ‘-아서/어서’는 주로 실제 세계의 물리적 인과를 다루는 내용 층위에서 객관적으로 작용하는 반면, ‘-(으)니까’는 화자의 주관적인 추론이나 발견, 혹은 화행의 근거를 제시하는 인식 및 화행 층위에서 주관적으로 작용한다. 이러한 작용 층위와 주관성, 관점 이동의 차이는 외국인 학습자들이 한국어 원인 표현을 습득하는 과정에서 시제나 문형 등 통사적 제약을 혼동하거나 부적절한 어미를 선택하는 문법적 오류를 발생시키는 근본적인 원인이 된다.

따라서 주요 원인 연결어미의 체계를 화자의 인지 체계 안에서 비교·분석하는 연구는 학문적 이해를 심화할 뿐 아니라, 한국어 교육 현장에서 학습자들이 실제 의사소통 상황에 적절한 어미를 선택할 수 있도록 돕는 실질적인 교수-학습 방안 수립을 위해 중요한 의미를 가진다.

1.2 선행 연구

한국어 원인 연결어미와 관련된 선행 연구는 주로 인지언어학적 관점의 의미 분석과 중국어·스페인어 등 다른 언어와의 대조 연구를 중심으로 이루어졌다. 남기심(1978)은 일찍이 화용론적 관점을 도입하여 ‘-아서’는 객관적인 원인율, ‘-니까’는 화자의 주관적인 사리 판단이나 이유를 나타낸다는 통찰을 제시하였다. 이러한 논의는 Sweetser(1990)의 작용 층위 이론(내용, 인식, 화행 층위)이 도입되면서 더욱 정밀해졌으며, 박지용(2020)은 이를 바탕으로 ‘-아서/어서’와 ‘-(으)니까’를 접속의 층위, 관점(Viewpoint), 주관성(Subjectivity) 개념을 통해 분석하였다. 그는 ‘-어서’가 사태 중심적인 반면, ‘-(으)니까’는 화자 중심적이며 관점 이입이 활발하게 일어나는 주관적 어미임을 입증하였다.

대조언어학적 측면에서 호양(2024)은 한국어 원인·이유 연결 어미와 중국어 관련사를 대조하여 통사적·의미적 차이를 논의하였고, 줄리아니(2014)는 스페인어권 학습자들이 모국어의 영향으로 한국어의 복잡한 문형 제약(명령·청유문 등)에서 빈번하게 오류를 범하는 양상을 규명하였다. 또한 왕약(2019)은 중국 내 한국어 교재가 두 어미의 미묘한 화용적·인지적 차이를 충분히 기술하지 못하고 있음을 분석하며 교육적 개선 방안을 제안하였다.

이처럼 기존 연구들은 특정 언어권 학습자의 오류 분석이나 개별 어미의 의미론적·통사적 제약에 집중해 왔으며, 한국어 원인 접미사가 화자의 인지 체계 내에서 어떻게 원인-결과 관계를 재구성하고 투영하는지를 체계적으로 연결한 연구는 보완이 필요하다. 따라서 본 연구는 이러한 인지적 측면에서의 표현 방식을 보다 구체적으로 분석하고자 한다.

1.3 연구 내용 및 방법

본 연구는 한국어 원인 연결 어미의 문법적·의미적 특성을 인지언어학적 관점에서 분석하고, 각 어미 간의 인지적 차이와 원인-결과 관계의 표현 방식을 밝히는 것을 목적으로 한다. 특히 대표적인 연결 어미인 ‘-아서/어서’와 ‘-(으)니까’를 중심으로 이들이 작용하는 층위(내용, 인식, 화행), 화자의 관점, 그리고 주관성의 차이가 실제 언어 표현에 어떻게 투영되는지를 심도 있게 고찰하였다.

연구 방법으로는 문헌 연구와 대조 분석 방법을 활용하였다. 한국어 문법서 및 인지언어학 관련 선행 연구를 바탕으로 이론적 토대를 마련하였다.

본 논문은 다음과 같이 구성된다. 제 1 장에서는 연구의 목적 및 필요성과 연구 방법을 제시하고 선행 연구를 검토한다. 제 2 장에서는 인과 표현의 인지적 작용 층위를 고찰한다. 제 3 장에서는 ‘-아서/어서’와 ‘-(으)니까’의 인지적·통사적 특성을 대조한다. 제 4 장에서는 원인 연결어미 관점 이입과 주관성의 차이가 문형 제약 및 시제 제약에 미치는 원리를 분석한다. 마지막으로 제 5 장에서는 연구 결과를 종합적으로 정리하고 학술적 의의를 제시한다.

2. 인과 표현의 인지적 작용 층위

Sweetser(1990)는 인과 관계가 인간의 인지 영역에서 기능하는 단계를 세 가지 층위로 분류하였다. 이는 한국어의 ‘-아서’와 ‘-니까’의 용법 차이를 설명하는 중요한 틀이 된다. 첫째는 1 내용 층위 (Content Level)이며, 둘째는 인식 층위 (Epistemic Level), 셋째는 화행 층위 (Speech-act Level)이다.

2.1 내용 층위 (Content Level)

인과 관계의 내용 층위(Content Level)는 실제 세계(Real world)에서 발생하는 사건들 사이의 물리적 혹은 사회적 인과관계를 의미한다. 내용 층위는 실제 세계에서 사건 A 가 사건 B 를 물리적으로 야기하는 단계를 말한다. 이는 화자의 주관적인 판단이나 추론이 개입되기 전, 객관적으로 관찰 가능한 사태들 간의 결합을 다룬다. 예를 들어 "배가 아파서 약을 먹었다"와 같은 문장에서 '배가 아픈 사실'이 '약을 먹는 행위'를 직접적으로 일으키는 것이 내용 층위의 전형적인 예이다. 내용 층위의 가장 큰 특징 중 하나는 사건 발생의 순차성이다. 한국어에서 내용 층위의 접속을 나타낼 때 가장 자연스럽게 쓰이는 어미는 ‘-아서/어서’이다. 화자는 ‘-아서’를 통해 선행절의 원인이 후행절의 결과를 일으킨다는 사실을 객관적인 진술로 전달한다. 반면 ‘-(으)니까’가 이 층위에서 쓰일 때는 단순한 진술보다는 화자의 의도가 담긴 ‘논증’의 성격이 강해지는 경향이 있다.

a) "태풍이 와서 나무가 쓰러졌다."

b) "배가 아파서 약을 먹었다."

a 문장은 물리적 힘에 의한 인과를 표현하며, b 는 직접적인 원인을 다룬다.

요약하자면, 내용 층위는 화자의 머릿속 논리(인식 층위)나 말하기의 목적(화행 층위)이 아니라, 실제 세상에서 벌어지는 사건들 간의 필연적 혹은 보편적인 연결에 집중하는 단계라고 할 수 있다.

2.2 인식 층위 (Epistemic Level)

인과 관계의 인식 층위(Epistemic Level)는 실제 세계의 물리적 인과 관계가 아니라, 화자의 지식 체계 내에서 일어나는 논리적 추론 과정을 다루는 단계이다. 인식 층위는 화자가 어떤 근거(A)를 바탕으로 특정 결론(B)에 도달하는 논리적 단계를 의미이다. 이는 실제 세계의 사건 발생 순서와 상관없이, 화자의 머릿속에서 인과 관계가 형성되는 것이 특징이다. 따라서 "John loved her, because he came back¹"과 같이 실제 원인(사랑)보다 결과(돌아옴)를 먼저 제시하며 논리를 전개할 수 있다. 인식 층위의 가장 전형적인 모습은 '결과를 보고 원인을 추론'하는 역방향 추론 혹은 귀추적 추론이다. 물리적인 시간 순서를 거슬러 올라가 현재 관찰된 상태를 근거로 과거의 사태나 숨겨진 원인을 짐작한다.

- 예문: "사무실에 불이 꺼져 있으니까 진수는 이미 퇴근을 했다".

여기서 불이 꺼진 상태는 퇴근의 원인이 아니라, 퇴근했다는 결론을 내리게 한 인식적 근거이다.

한국어에서 인식 층위의 접속을 나타낼 때 가장 활발하게 사용되는 어미는 '-(으)니까'이다. '-아서/어서'는 객관적인 내용 층위에 집중하기 때문에 역방향 추론과 같은 인식 층위의 문장에서는 쓰이기 어렵다. 반면 '-(으)니까'는 화자의 주관적인 판단이나 발견을 강조하므로 인식 층위에 매우 적합한다.

"지금 5시니까 조금 뒤에 출발하면 돼요." 이 문장에서 현재 시각을 근거로 출발 시점을 추론하고 있다.

"그날이 지난 목요일이니까 10월 14일이었네요." 이는 기억 속의 요일을 근거로 날짜를 도출하고 있다.

"불이 켜져 있으니까 현우는 지금 집에 있다." 이는 불이 켜진 증거를 바탕으로 위치를 추정하고 있다.

요약하자면, 인식 층위는 실제 사건의 물리적 결합이 아니라 화자가 세상을 인지하고 논리적으로 재구성하는 주관적 사고의 영역이라고 할 수 있다.

2.3 화행 층위 (Speech-act Level)

인과 관계의 화행 층위(Speech-act Level)는 Sweetser(1990)가 제안한 인지적 작용 영역 중 하나로, 선행절이 실제 세계의 사건을 일으키거나 화자의 논리적 추론 근거가 되는 것이 아니라, 화자가 특정 화행(질문, 명령, 제안 등)을 수행하게 된 배경이나 근거를 제시하는 단계이다. 즉, 화행 층위의 접속은 "내가 왜 이 말을 하는가?"에 대한 답을 선행절에서 제공하는 구조를 가진다. 화행 층위의 주요 특징은 다음과 같다. 첫째는 선행절의 내용은 후행절에 기술된 사태의 원인이 아니라,

¹ Sweetser(1990: 77)에서 제시된 영어 예문으로, 결과(돌아옴)가 원인(사랑)을 추론하는 인식적 근거가 됨을 보여준다.

화자가 그 질문을 던지거나 명령을 내리는 행위 자체를 정당화한다. 둘째, 이 층위의 의미를 온전히 해석하기 위해서는 화자의 발화 의도와 담화 상황을 반드시 고려해야 한다. 셋째, 화자는 청자에게 부담을 주지 않기 위해, 혹은 정보가 누구의 영역에 속하는지에 따라 특정 연결 어미를 선택하는 인지적 전략을 사용한다는 점이다.

한국어에서는 화행의 종류(명령, 청유, 질문 등)에 따라 선택되는 어미가 달라지는 인지적 제약이 나타난다. '-(으)니까': 명령문(명령 화행)이나 청유문(제안 화행)의 주관적 근거를 제시할 때 매우 활발하게 사용된다. 화자의 강한 주장이나 확신을 담아 화행을 정당화한다.

"비가 오니까 나가지 마라." 명령 화행의 주관적 근거를 나타낸다.

"이 책이 어려우니까 같이 공부합시다." 청유 화행을 정당화하고 있다.

'-아서/어서': 일반적인 명령문이나 청유문(화행 층위)에서는 결합이 엄격히 제한된다. 하지만 발화가 평서문 형식을 띠면서 간접적으로 명령의 효과를 내는 '간접 화행'이나, 어미 뒤에 휴지(pause)가 있는 경우에는 제한적으로 사용될 수 있다.

"제군들! 오늘은 날이 너무 어두워져서 더 행군하지 않고 여기서 1박 한다."² 이 문장은 평서문 형식이지만 실질적으로는 중단 명령의 근거로 '-아서'가 쓰였다.

요약하자면, 화행 층위는 단순히 문장 사이의 인과 관계를 넘어 "화자가 왜 지금 이 순간에 이러한 말을 하는가"라는 발화의 동기를 인지적으로 연결하는 영역이다.

3. 한국어 원인 연결어미의 인지적·의미적 특성

본 장에서는 한국어의 대표적인 인과 연결 어미인 '-아서/어서'와 '-(으)니까'를 중심으로 이들의 인지적 특성과 의미적 차이를 고찰하고자 한다. 제 2 장에서 언급한 인과 관계의 작용 층위와 관점의 개념을 바탕으로, 각 어미가 화자의 인지 체계 내에서 어떻게 사태를 재구성하고 표현하는지 분석할 것이다. 동일한 원인과 결과의 관계라 할지라도 어미의 선택은 화자의 주관성, 관점 이입의 정도, 그리고 담화적 성격에 따라 달라지며, 이는 각 어미가 가진 고유한 통사적 제약과 직결된다. 따라서 두 어미의 인지적·구조적 특성을 살펴보는 작업은 한국어 원인 표현 체계의 본질을 이해하기 위한 핵심 단계라 할 수 있다. 3.1 에서는 객관적 사태 기술에 집중하는 '-아서/어서'의 인지적 특징을

² 임채훈(2006)은 평서문 형식을 빌린 간접 명령이나 선언 화행에서 '-아서'가 화행의 근거로 쓰이는 사례를 제시하며, 이는 '-아서'가 화행의 작용역밖에 위치할 때 가능하다고 분석하였다

다룬다. 3.2 에서는 화자의 주관적 판단과 발견을 강조하는 ‘-(으)니까’의 인지적 특성과 통사적 유연성을 살펴보도록 한다.

3.1. ‘-아서/어서’: 객관적 사태 중심

‘-아서/어서’는 인지적으로 ‘실제 세계의 논리(Real world logic)’를 반영하며, 화자의 주관적인 판단보다는 객관적으로 존재하는 사건 간의 인과관계를 기술하는 데 집중한다.

3.1.1. 인지적·의미적 특징

첫째, 객관적 원인과 보편성은 ‘-아서/어서’는 어떤 결과에 대하여 보편적으로 누구나 동의할 것으로 전제되는 객관적인 원인을 나타낸다. 즉, 상식적이고 논리적인 인과관계를 설명할 때 사용된다.

예문: "유가가 비싸서 대중교통을 이용하는 사람이 늘었다."

기름값이 오르면 이용객이 느는 것은 누구나 수긍할 수 있는 객관적 사실이다.

둘째, 시간적 계기성(Sequentiality)은 선행절의 사건이 발생한 후 그 영향으로 후행절의 사건이 일어나는 시간적 순차성을 본질로 한다. 원인이 되는 사태가 결과보다 반드시 시간적으로 앞서야 하며, 이 순서가 바뀌면 비문이 된다.

예문: "눈이 와서 길이 미끄럽다."

눈이 오는 사건이 길을 미끄럽게 만드는 선행 원인임을 보여 준다.

비문: "길이 미끄러워서 눈이 왔다."

이 문장에는 결과와 원인의 시간 순서가 바뀌어, 성립할 수 없다.

3.1.2. 통사적 제약과 인지적 배경

‘-아서/어서’는 이미 실현된 인과 사태를 전제로 하므로, 어미 자체에 이미 완료나 과거의 의미가 내포되어 있다³. 따라서 선행절에 과거 시제 선어말 어미 ‘-았/었-’을 중복해서 쓰면 비문이 된다.

비문: "비가 왔어서 집에 갔어요."

³ 호양(2024: 28) 및 줄리아니(2014: 205)에 따르면, ‘-아/어서’는 이미 실현된 인과 관계를 표현하므로 어미 자체에 완료 혹은 과거 시제의 의미가 내포된 것으로 간주된다

정문: "비가 와서 집에 갔어요."

그리고 이 어미는 단순히 발생한 사실을 ‘진술’하는 기능을 수행하기 때문에, 화자의 주관적인 의지가 강하게 개입되어 청자에게 행동을 요구하는 명령문이나 청유문과는 결합할 수 없다. 명령이나 청유는 화행 층위의 접속인데, ‘-아서/어서’는 화행의 작용역 안에 놓이기 어려워 화행의 근거로 쓰이지 못하는 것이다.

비문: "음식이 맛있어서 많이 드세요." (명령)

비문: "그 영화가 재미있어서 다시 보러 가자." (청유)

‘-아서/어서’는 화자의 주관적 주장을 강요하지 않고 객관적 상황을 단순히 진술하기 때문에 청자에게 부담을 주지 않으며, 인사나 감사, 사과 등의 관습적 표현에 필수적으로 사용된다.

예문: "도와주셔서 감사합니다.", "늦어서 죄송합니다."

비문: "도와주시니까 감사합니다." 부자연스러워서 사용이 불가능하다.

요약하자면, ‘-아서/어서’는 화자가 사태를 객관화하여 고정된 시각에서 인과관계를 기술할 때 선택하는 인지적 기제이며, 이로 인해 시제와 문형에서 엄격한 제약을 받게 된다.

3.2. ‘-(으)니까’: 화자 판단 및 발견 중심

‘-(으)니까’는 화자의 주관적인 의식 세계를 반영하는 ‘화자 중심적(speaker-oriented)’ 연결어미이다. 이는 실제 세계의 객관적 논리보다 화자의 의식 속에서 형성된 논리와 판단을 정당화하는 데 최적화되어 있다.

3.2.1. 인지적 특징: 주관적 판단과 발견

‘-(으)니까’는 화자의 개인적인 생각, 추측, 혹은 논증적 태도를 표현한다. 누구나 동의하는 보편적 원인보다는 화자가 그렇게 믿거나 판단하는 주관적 근거를 제시할 때 쓰인다.

예문: "비가 오니까 덥네요." 비가 오면 시원한 것이 일반적이거나, 화자는 주관적으로 덥다고 느껴 이를 근거로 삼고 있다.

예문: "그는 사기를 쳤으니까 법률의 제재를 받았다." 결과에 대한 화자의 확신과 주장을 강조하고 있다.

그리고 이 연결어미는 실제 세계의 인과 순서와 상관없이, 관찰된 결과를 바탕으로 원인을 추론하는 ‘역방향 추론’에서 강력하게 작용한다.

예문: "불이 켜져 있으니까 현우는 지금 집에 있다." 불이 켜진 상태를 근거로 위치를 추론하고 있다.

3.2.2. 통사적 유연성과 제약의 부재

‘-(으)니까’는 화자의 주관적 의지를 정당화하기 때문에, 청자에게 행동을 요구하는 명령문이나 청유문과 자유롭게 결합한다. 이는 특정 화행을 수행하게 된 화자의 주관적 근거(Speech-act Level)를 제시하는 기능이다.

1. 예문: "배가 아프니까 병원에 가라." (명령)
2. 예문: "이 책이 어려우니까 같이 공부합시다." (청유)

다음으로 선행절에 과거 시제 어미 ‘-았/었-’이 결합하는 데 제약이 없다. ‘-았/었으니까’는 주로 완료된 사실을 근거로 하는 이유의 의미를 명확히 합니다. 또한 미래/추측의 ‘-겠-’이나 ‘-(으)르테니까’와도 결합할 수 있다.

1. 예문: "약속을 했으니까 만나야 한다."
2. 예문: "비가 오겠으니까 우산을 준비해야 할 것이다."

그리고 선·후행절의 주어가 동일하지 않아도 되며, 주어가 인간, 동물, 물건인 경우 모두 가능하다. 서술어 또한 동사, 형용사, 서술격 조사(‘-이다’) 모두와 자유롭게 결합한다는 점이 있다.

요약하자면, ‘-(으)니까’는 화자가 사태를 주관적으로 인지하고 추론하거나, 자신의 발화를 정당화할 때 선택하는 강력한 인지적 도구이며, 이러한 주관적 속성 덕분에 시제와 문형에서 매우 높은 자유도를 가진다.

4. 관점 이입과 주관성이 통사적 제약에 미치는 원리

본 장에서는 한국어 원인 연결 어미의 인지적 특성인 관점 이입(Viewpoint Empathy)과 주관성(Subjectivity)의 차이가 어떻게 문형 제약 및 시제 제약이라는 구체적인 통사적 현상으로 나타나는지 그 원리를 심도 있게 분석하고자 한다. 앞선 장에서 고찰한 바와 같이, ‘-아서/어서’와 ‘-(으)니까’는 단순히 의미가 중복되는 유의어가 아니라, 화자가 사태를 인지하는 방식과 그 사태에 개입하는 정도에 따라 엄격한 문법적 차이를 보인다. 본 장은 한국어 원인 표현의 통사적 제약이 단순한 문법적 약속을 넘어, 화자의 인지적 관점과 주관적 태도가 언어 형식으로 표출된 필연적인 결과임을 규명하고자 한다.

4.1. 주관성의 정도에 따른 문형 제약의 원리

한국어 원인 연결 어미인 ‘-아서/어서’와 ‘-(으)니까’는 후행절의 문형과 결합에서 뚜렷한 차이를 보이며, 이는 화자가 사태에 개입하는 주관성의 정도와 밀접하게 관련된다. 인지적으로 ‘-아서/어서’는 실제 세계에서 일어난 객관적 인과 사태를 단순히 ‘진술’하거나 설명하는 기능을 수행한다. 화자는 사태 외부에서 객관적 관찰자의 시각을 유지하며 보편적인 원인을 기술하기 때문에, 화자의 강한 의지나 청자에 대한 요구가 수반되는 명령문이나 청유문과는 결합할 수 없는 통사적 제약이 발생한다.

- 비문 예시(명령/청유): “머리가 아파서 병원에 가라.”, “음식이 맛있어서 많이 드세요.”, “그 영화가 재미있어서 다시 보러 가자.”
- 정문 예시(평서/의문): “머리가 아파서 병원에 갔습니다.”, “유가가 비싸서 대중교통을 이용하는 사람이 늘었다.”

반면, ‘-(으)니까’는 화자의 주관적인 판단이나 발견을 바탕으로 자신의 발화(화행)를 정당화하는 화자 중심적(Speaker-oriented) 어미이다. 이는 Sweetser의 화행 층위(Speech-act level)에서 강력하게 작동하며, 화자가 왜 이러한 명령이나 제안을 하는지에 대한 주관적 근거를 제시하므로 모든 문형과 자유롭게 결합한다.

정문 예시(명령/청유): “배가 아프니까 병원에 가라.”, “이 책이 어려우니까 같이 공부합시다.”, “내일 시험이 있으니까 지금 도서관에 가라.”

4.2. 관점 이동 및 계기성에 따른 시제 제약의 원리

원인 표현의 시제 제약 또한 화자가 사태를 바라보는 관점과 사건의 계기성이라는 인지적 기제에 의해 결정된다.

‘-아서/어서’는 인과적으로 연결된 두 사태를 하나의 통합된 사건 덩어리로 인지하며, 선행절의 원인이 결과보다 시간적으로 반드시 앞서야 하는 강력한 계기성을 지닌다. 화자의 관점은 사건 외부에서 고정되어 있으며 어미 자체에 이미 완료의 의미가 내포되어 있다고 간주되므로, 선행절에 과거 시제 ‘-았/었-’을 중복 사용하는 것이 엄격히 제약된다.

비문 예시(과거 시제 중복): “동생이 빵을 다 먹었어서, 나는 못 먹었다.”, “비가 왔어서 집에 갔어요.”

정문 예시(시제 미사용): “눈이 와서 길이 미끄럽다.”, “복습을 하지 않아서 시험에 떨어졌다.”

이와 대조적으로, ‘-(으)니까’는 화자의 관점이 사태 참여자 내부로 이동하거나 화자의 지식 체계 내에서 추론이 이루어지는 인식 층위(Epistemic level)의 성격이 강하다. 특히 결과를 보고 원인을 짐작하는 ‘역방향 추론’에서는 과거의 완료된 사실을 현재 판단의 근거로 명시해야 하므로, 선행절에 ‘-았/었-’이나 미래/추측의 ‘-겠-’이 결합하는 데 제약이 없다.

정문 예시(과거/미래 시제): “약속을 했으니까 만나야 한다.”, “이 드라마는 봤으니까 다른 드라마를 보고 싶어요.”, “비가 오겠으니까 우산을 준비해야 할 것이다.”

추론 예시: “불이 켜져 있으니까 현우는 지금 집에 있다.” 결과를 통해 원인을 추론하고 있다.

이러한 분석을 통해 한국어 원인 표현의 통사적 제약은 단순한 규칙이 아니라, 화자가 사태를 객관적으로 기술(-아서) 하느냐 아니면 주관적으로 재구성(-니까) 하느냐에 따른 인지적 선택의 결과임을 알 수 있다.

5. 결론

본 연구는 한국어의 대표적인 원인 연결 어미인 ‘-아서/어서’와 ‘-(으)니까’의 문법적·의미적 특성을 인지언어학적 관점에서 고찰하고, 두 어미의 쓰임에 차이가 나타나는 근본적인 인지적 동인을 규명하고자 하였다. 첫째, Sweetser(1990)의 작용 층위 이론을 도입하여 각 어미의 기능을 분석하였다. ‘-아서/어서’는 실제 세계의 물리적 인과를 다루는 내용 층위에서 객관적으로 작용하며, 화자는 사태 외부의 관찰자 시점을 유지한다. 반면 ‘-(으)니까’는 화자의 주관적 추론이 개입되는 인식 층위와 특정 발화의 정당성을 제시하는 화행 층위에서 강력하게 작동하며, 화자 중심적인 성격을 띤다.

둘째, 어미의 관점 이입과 주관성이 실제 통사적 제약을 결정하는 원리임을 입증하였다. ‘-아서/어서’는 객관적 사태 기술에 집중하므로 화자의 의지가 투영되는 명령·청유문 결합이 제약되며, 사건의 시간적 계기성을 중시하기에 선행절 시제 표현에 엄격한 제약이 따른다. 이와 대조적으로 ‘-(으)니까’는 화자의 주관적 판단과 발견을 강조하므로 문형 선택이 자유롭고, 과거 사실을 근거로 삼는 역방향 추론이 가능하여 시제 결합에서도 높은 유연성을 보임을 규명하였다.

결론적으로 한국어 원인 연결 어미의 선택은 단순한 문법 규칙의 적용이 아니라, 화자가 사태를 객관적으로 기술(-아서) 하느냐 혹은 주관적으로 재구성(-니까)하느냐에 따른 인지적 선택의 결과이다. 본 연구의 결과는 한국어 교육 현장에서 학습자들이 단순 암기에서 벗어나 상황에 맞는 적절한 인과 표현을 선택할 수 있도록 돕는 실질적인 지침이 될 것으로 기대된다.

참 고 문 헌

남기심. (1978). -아서의 화용론. *말, 3*. 연세대학교 한국어학당

- 박지용. (2020). *원인·이유의 연결어미 ‘-어서’와 ‘-니까’ 연구* [박사학위논문, 서울대학교].
- 안주호. (2002). 한국어 교육에서의 [원인] 연결어미에 대하여. *한국어 교육, 13*(2), 국제한국어교육학회, 159-180.

- 왕약. (2019). 중국 내 한국어 교재 분석을 통한 원인·이유 연결어미 연구: {-아서/어서, -(으)니까}를 중심으로 [석사학위논문, 상명대학교].
- 임채훈. (2006). 인과관계의 형성과정과 국어의 연결어미. *담화·인지언어학회 학술대회 발표논문집*, 151-164.
- 줄리아니. (2014). *한국어의 이유-원인 연결어미 연구: 스페인어권 학습자의 오류를 중심으로* [석사학위논문, 전주대학교].
- 최상진·임채훈. (2008). 인과관계 형성의 인지과정과 연결어미의 상관성. *국어학*, 52, 국어학회, 127-152.
- 호양. (2024). *한국어 원인·이유의 연결 어미와 중국어 관련사 대조 연구* [석사학위논문, 동국대학교].
- Lyons, J. (1977). *Semantics* (Vol. 2). Cambridge University Press.
- Sweetser, E. (1990). *From Etymology to Pragmatics: Metaphorical and Cultural Aspects of Semantic Structure*. Cambridge University Press.